

Жванія Т.В., Чен Н.В., Гарбузенко О.В.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**АРТ-ТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИМИ
ОСОБАМИ**
**ART THERAPY IN WORKING WITH TEMPORARILY DISPLACED
PERSONS**

Psychological support of temporarily displaced persons using art therapy methods is an effective tool for alleviating their psychological adaptation to new living conditions in a foreign language environment, solving everyday problems, socialization. The work of eminent scientists and practitioners in the field has been extremely useful in the development of this approach. Art therapy helps temporarily displaced persons to harmonize the inner state of a person, to believe in oneself, in one's own strengths and capabilities.

Keywords: *art therapy, temporarily displaced persons, resource, painting, sculpting process.*

Проблема психологічної допомоги тимчасово переміщеним особам для України досить нова. Вона стала актуальною із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли мільйони українських людей були вимушені покинути власні домівки. Прихистком для них стали різні країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канада та ін.

Психологічна адаптація до нових умов проживання в іншомовному середовищі, вирішення побутових проблем, соціалізація – все це стало викликом для кожної людини. Занурюючись у велику кількість проблем, часто людина не відчуває що їй необхідна допомога фахівця. Тому і з'являється потреба у використанні сучасних, ефективних і дієвих методик у кризовій допомозі. Такою м'якою, але дієвою допомогою тим людям, що пережили травматичні події, в цій ситуації є арт-терапія. Ми згодні з О. Вознесенською, яка вважає, що «арт-терапія – це саме той метод, що є найбільш адекватним в допомозі клієнтам, що пережили травматичні події, відчувають кризу ідентичності, потребують побудови нових стратегій та моделей життя, а саме з вимушеними переселенцями» (Вознесенська О.Л., 2015.)

Дефініцію «арт-терапія» науковці трактують по-різному. Одна із засновників арттерапевтичного напрямку Маргарет Наумбург – американська психологиня, педагогиня, художниця – визначала арт-терапію як особливу форму психотерапії та характеризувала її як техніку, яка допомагає людині виражати внутрішньо-психічні конфлікти у візуальній формі, що дозволяє у подальшому поступово переходити до їх усвідомлення і вербалізації. Інша австро-американська художниця Едіт

Крамер, яка також вважається піонеркою в галузі арт-терапії, говорить про загальне зростання особистості та реабілітацію через залучення до творчого процесу (малювання).

«Арт-терапія – це спосіб зцілення за допомогою мистецтва, де «зцілення» – це досягнення клієнтом цілісності – у першу чергу, психічної.» (Вознесенська О.Л., 2015).

Арт-терапевтичні методи допомоги при роботі з травмою досліджувалися О. Вознесенською, Ю. Гундертайло, М. Сидоркіною.

Сучасна арт-терапія заснована на головному принципі – допомога і зцілення мистецтвом.

Перше, що на наш погляд є важливим для роботи з тимчасово переміщеними особами (ТПО) – естетична реакція, яка дає змогу навіть якісь травматичні спогади змінити на позитив.

Друге, що робить арт-терапію дієвою при роботі з ТПО – це її ресурсність. Вона допомагає знаходити сенси людям, які переживають втрату їхнього звичайного життя – втрату домівки, розлуку з близькими та друзями тощо.

І третє, це погляд на арт-терапію як метод зцілення. Вона дає змогу згармонізувати внутрішній стан людини, повірити в себе, у власні сили і можливості.

Виходячи з цих позицій, ми підбирали образотворчі техніки арт-терапії для роботи з тимчасово переміщеними особами (ТПО), виходячи з обмежених можливостей як часових, так і матеріальних. Тому образотворчі техніки, які були застосовані, мали відповідати певним умовам:

1. ресурсність завдання;
2. прості у використанні матеріали;
3. завдання, що прості для виконання;
4. завдання мають бути продуктивними;
5. завдання виконуються за короткий проміжок часу.

Деякий опис обраних технік.

«Монотіпія»

Ресурсна техніка, яка націлена на активізацію творчості та уяви.

Матеріали та інструменти: аркуш паперу (А4), акрилові фарби, пензлі, скло, баночка з водою.

Послідовність виконання роботи

1. Покладіть перед собою скло, пластик або файл.
2. Оберіть кольори, які визначають ваш емоційний стан, настрої і акуратно нанесіть їх на скло.

2. Покладіть зверху скла аркуш паперу і притисніть його.

3. Обережно зніміть аркуш і подивіться на образи, які створилися в процесі роботи.

4. За бажанням зображення можна доопрацювати за допомогою тонкого пензлика і фарб або гелевими ручками.

Примітка. Роботу можна виконувати гуашевими фарбами або аквареллю. Але акварельна техніка вимагає деяких коректив. Для того, щоб акварель щільно прилягла до скла, її необхідно змішати з милом.

«Гратографія»

Техніка, що дає змогу якись травматичні спогади змінити на позитив та естетику.

Матеріали та інструменти: аркуш паперу (А4), акварельні та акрилові фарби, пензлі, баночка з водою, парафінова свічка, зубочистки.

Послідовність виконання роботи

1. Акварельними фарбами створити фон своєї майбутньої роботи.
2. Після висихання акварелі, щільно натерти парафіновою свічкою підготовлений папір.
3. Наступний шар – це покриття акриловою фарбою темного (чорного, фіолетового або темно-синього) кольору.

4. Після висихання фарби, зубочисткою (голкою або іншим гострим предметом) «видряпують» малюнок. Під час роботи «вивільнюється» колір, який було нанесено на папір.

Примітка. Замість акрилових фарб можна використовувати гуаш або туш. Але для того, щоб туш щільно прилягла шару парафіну, її необхідно змішати з милом.

«Плямографія»

Матеріали та інструменти: аркуш паперу (А4), акварельні фарби, пензлі, баночка з водою, трубочка для коктейлю.

Послідовність виконання роботи

1. На поверхню аркуша пензлем нанести акварельну кольорову пляму.
2. За допомогою трубочки для коктейлю роздмухувати пляму у різні боки. Уважно слідкувати за власним диханням.
3. В отриманій плямі знайти образ, який можна домалювати, використовуючи олівець, ручку або фарби.

Примітка. Таким способом можна отримати зображення дерев, кущів, навіть створити портрет тощо.

«Пуантилізм»

Матеріали та інструменти: аркуш паперу (А4), олівець, акрилові або гуашеві фарби, ватні палички, баночка з водою.

Послідовність виконання роботи

Простим олівцем на папір нанести зображення. Розфарбування зображення відбувається в техніці пуантилізму, тобто крапками.

Примітка. Краще брати чорний тонований папір. На ньому робота виглядає більш яскравою і насиченою.

Не менш важливим для роботи з ТПО є *ліплення*, як один з напрямів арт-терапії. На наш погляд, найкращим матеріалом для занять ліпленням в терапевтичних цілях є глина. Глина – природний мінерал, який дає відчуття

тепла і при взаємодії з яким людина заспокоюється і наповнюється зсередини. Глиноterapia більш ефективна для людей, які знаходяться в стані пригніченості, стресі, яким важко висловити свої почуття за допомогою слів. Вона надає можливості для вирішення конкретних корекційних завдань, таких як: розвиток дрібної моторики, сенсорна стимуляція, формування зорово-просторових уявлень, а також розвиток творчих здібностей особистості.

Це лише деякі з арт-терапевтичних технік, які ми використовували у роботі з ТПО. В процесі роботи відбувалося спілкування і було помітно, як учасники повільно, але просуваються від аналізу власного внутрішнього стану (переживань, відчуттів) до підвищення самооцінки та поліпшення стосунків з іншими (в родині, в гуртожитках, з сусідами по квартирі).

Ми вважаємо, що арт-терапия є дієвим засобом допомоги тимчасово переміщеним особам., оскільки :

- посилює та гармонізує емоційне життя особистості;
- впливає на підвищення самооцінки,
- дає можливість спостерігати результати своїх дій та їх вплив на оточуючих
- дає можливість відійти від проблеми і «побудувати» нові рішення (розвиває навички прийняття рішень);
- орієнтує на творення;
- дозволяє розвивати цінні соціальні навички;
- дозволяє надавати взаємопідтримку членам групи.